

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 11 30.11.2023

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.11.2023 № 11-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.11.2023 № ВЫПУСК-11

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

SHAHRISABZ SHAHARSOZLIK TARIXI

Madiev Farrux Muysinovich, ilmiy izlanuvchi

Xaydarov Shaxbozjon Zuhriddin o'g'li, ilmiy izlanuvchi

Samarqand Davlat arxitektura va qurilish universiteti, Uzbekistan.

E-mail: djfmfarruh@gmail.com +998996222453

<https://orcid.org/0000-0002-0462-7279>

Annotatsiya Qo'yilgan bu vazifalarni haqiqiy bosh plan chegarasida hal etish Shahrisabz shahrini dunyo miqyosidagi sayyohlik markazlaridan biriga aylantirish imkonini beradi.

Shahar markazi, sharqiy yo'nalishda shaharning umumiy rivoji bilan muvofiqlikda, turar joy tuzilmalar o'sishiga paralel ravishda rivojlanadi.

Uning kompozitsion tuzilishi shahar muhitining loyihalash tuzilishida xizmat ko'rsatuvchi umumshahar magistrallari strukturasiga asoslangan.

Shahrisabz shahrini tarixiy va zamonaviy shahar sifatida ahamiyatini inobatga olib, loyihada uning shahar markazi ikki fokusli qurilmasi qabul qilingan.

Kalit so'zlar: Shahrisabz, mahalla, aholi, darvoza, asr

Shahrisabz shaharsozligi ma'muriy bo'linishlari XVIII-XIX -aslarda Shahrisabz paxsa devor bilan o'ralgan bo'lib, oltita darvozaga ega bo'lgan:

Shimoliy darvoza -Kitob darvoza yoki Ark darvoza deb ataladi. Birinchi nom o'z-o'zidan ushbu darvoza orqali o'tgan Kitobga olib boruvchi yo'l bilan bog'lik bo'lsa, ikkinchi nomi darvozaning Shahrisabz beki qo'rg'oni yonida joylashganligi bilan bog'liq.

Sharqiy darvoza - Qunchiqar darvoza.

G'arbiy darvoza - Qushxona yoki Chiroqchi darvozasi deb nomlanadi. Ushbu darvoza orqali Chiroqchiga olib boruvchi yo'l mavjud.

Janubiy darvoza-Charmgar yoki Yakkabog' darvoza.

Darvozaning yaqinida Katta charmgar va Kichik charmgar mahallalari joylashgan. Darvozaning birinchi nomi ushbu mahallalar bilan, ikkinchi nomi darvoza orqali o'tgan Yakkabog'ga boruvchi yo'l bilan bog'liq.

Bek qo'rg'oni shaharning shimoli-sharqiy burchagiga joylashgan. Xalk orasida u Shaxrisabz Afrosiyobi nomi bilan mashhur bo'lgan. Qo'rg'on ikkita darvozaga ega bo'lib, janubiy tomondagi - Ko'k darvoza, sharqiy tomondagi ikkinchi darvoza – Tupxona darvoza deb atalgan. Qo'rg'on oldida shaharning asosiy maydoni - Registon joylashgan.

Shahrisabzda bir nechta bozor mavjud bo'lib, ulardan asosiysi shahar markazida joylashgan «Chorsu» bozori deb nomlanuvchi ushbu bozor hozirda ham mavjud. Shaharning darvozalariga boruvchi yo'llar ushbu bozordan boshlangan.

Shahardagi ushbu darvozada yettita karvonsaroy, ikkita hammom mavjud

bo'lgan. Shu hammomlardan biri so'nggi davrgacha ishlab kelmoqda.

Axoli hammomlarining vujudga kelishi davrini bekliklar davri, ya'ni XVIII-XIX asrlar bilan bog'laydi. Tadqiqotchilarning fikricha, ancha ilgari qurilgan va xatto Samarkand va Buxorodagi hammomlardan bunyod qilingan. Shahrisabz hammomlari boshqa joylarda ham o'zining «davolovchi» xususiyatlari bilan mashxur bo'lib, odamlar turli joylardan bu yerga davo istab kelishgan.

A.L.Kun tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda shahar guzarlarga bo'lingan bo'lib, ular to'g'risida dastlabki ma'lumotlarda Shahrisabzni 14 ta guzarga bo'linishi to'g'risida yozgan. Adabiyotlarda uning bu boradagi ma'lumotlariga keyingi davrlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida bir qator aniqliklar kiritilgan. Jumladan, 1948 yilda Shahrisabzda etnografik tadqiqotlar olib borgan O.A Suxareva Shahrisabz 14 ta emas, 52 ta guzarga bo'linganligini ta'kidlagan.

Bizning fikrimizcha O.A. Suxareva tomonidan yoritilgan bu guzarlarning xududi shu davrdagi boshqa Toshkent, Samarqand, Qo'qon va Buxoro shaharlaridagi mahallalar xududlariga yaqin bo'lgani uchun biz bularni guzarlar emas, balki mahallalar deb nomlashga qaror qildik. Yuqorida ko'rsatilgan shaharlarda ham mahallalar o'z guzarlari va masdlariga ega bo'lgan.

Mahalla nomlari o'z o'zidan shu yerdagi xalq xunarmandchiligi,

joylashgan xududi, atoqli insonlari yoki atoqli binolari nomlaridan kelib chiqqan.

1-rasm.

Shahrisabz shahrining XVIII-XIX asrlardagi mahallalari joylashuvi va ularning nomlari. 1. Kichik chuyton; 2. Alla bozor; 3. Katta chuyton; 4. Eshon; 5. Suvori; 6. Eshon; 7. Molik Ajdar; 8. Kitob; 9. Isobek; 10. Marduxon; 11. Kultepa; 12. Zingarak; 13. Ho'ja; 14. Ho'ja Mirxamid; 15. Karapul; 16. Bolaxovuz; 17. Honaqo; 18. Ko'knorxon; 19. Kattakon; 20. Cho'bin; 21. Eshonpir; 22. Telpakdo'z; 23. Fayzobod; 24. Hazrat Shayh; 25. Xovuz Mardon; 26. Mardoshan; 27. Hazrati Imom; 28. Rais Ho'ja; 29. Aloviddin; 30. Sani Axur; 31. Degriz; 32. Qo'shhovuz;

33. O‘zbek; 34. Chaqir; 35. Simxona; 36. Juvatak; 37. Mishidar; 38. Charmgarlik; 39. Kichik charmgarlik; 40. Kullollik; 41. Kunduzak; 42. Xabarlik; 43. Xasanlik; 44. Namatmon; 45. Pokxol; 46. Kulxobda-boka; 47. Araban; 48. Doyi Jalob; 49. Og‘a Bugay; 50. Tepalik; 51. Asab jalob; 52. Dui qishloq; 53. Nukus; 54. Uychilik; 55. Kunchiqar.

Shaxrisabz shahrining XIX asr oxiri-XX asr boshlaridagi funksional-tarhiy tizimi bir-birlari bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘rg‘on devorlar, ko‘chalar, ariqlardan tashkil topgan.

Tarixiy shaharlarda qadimgi devorlar o‘rnida xalqa ko‘chalar paydo bo‘lishini nazarda tutgan holda devorlari saqlanmagan.

Shahar guzarlarga bo‘lingan. Ularning soni 1948 yilda 52 ta bo‘lgan. Har bir guzarda 24 tadan 200 gacha xonadonlar bo‘lgan. Guzarlar o‘z markazlariga ega bo‘lgan.

Loyihada eski shahar qismini rekonstruksiyalashda ochiq osmon ostida etnografik muzey - qo‘riqxonalar yaratish bo‘yicha chet davlatlar tajribasini qo‘llash taklif etiladi, unda o‘tmish davr turar joy namunalari bir hududda yig‘ilgan bo‘lardi.

Qo‘yilgan bu vazifalarni haqiqiy bosh plan chegarasida hal etish Shaxrisabz shahrini dunyo miqyosidagi sayyohlik markazlaridan biriga aylantirish imkonini beradi.

Shahar markazi, sharqiy yo‘nalishda shaharning umumiy rivoji bilan muvofiqlikda, turar joy tuzilmalar o‘rishiga paralel ravishda rivojlanadi.

Uning kompozitsion tuzilishi shahar muhitining loyihalash tuzilishida xizmat ko‘rsatuvchi umumshahar magistrallari strukturasi asoslangan.

Shahrisabz shahrini tarixiy va zamonaviy shahar sifatida ahamiyatini inobatga olib, loyihada uning shahar markazi ikki fokusli qurilmasi qabul qilingan.

Me‘moriy yodgorliklar va oddiy umumshahar ob‘ektlari bilan to‘lgan, fokuslardan birinchi tashkil qiluvchi tarixiy zonadan, ushbu loyihada faqat sayyohlik maqsadlari uchun va shu rayonda yashovchi aholiga xizmat ko‘rsatish uchun foydalanish taklif etiladi.

Eski shahar qismida savdo va umumiy ovqatlanish ob‘ektlarining "to‘xtatib qo‘yilishi" nazarda tutiladi. Bundan tashqari, shaharning uchinchi chekka - sanoat rayonida qulayroq bozor qurilishi tufayli xizmat ko‘rsatishning bu turining ba‘zi qisqartiriluvini nazarda tutib, tarixiy zonada xalq ijodi rivojlantiriladi. Loyihada, faoliyat ko‘rsatib turgan bozor rayonida hunarmandchilik qatorlarining yaratilishi belgilangan, bozor maydonini esa qisqartirilishi ko‘zda tutiladi.

Adabiyotlar

1. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

2. Shavkhidinovich, D. I., & Adhamovich, B. A. (2023). Types of urban planning objects, functional zoning of the territory. *JOURNAL OF SCIENCE*,

RESEARCH AND TEACHING, 2(4), 21-25. Muysinovich, Madiev Farrukh; Saidova, Navruza; , "Landscaping is a priority for development,""" , "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1,3,139-142,2020,

3. Muysinovich, Madiev Farrukh; Shahboz Xaydarov, Navruza Saidova; , Improving traffic in Samarkand, VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS», 71-73, 2019,

4. Madiyev, Farrux Muysinovich; , TARIXIY SHAHARLARNI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI, Academic research in educational sciences, 3, 11, 418-437, 2022, OOO «Academic Research»

5. Muysinovich, Madiev Farrukh; Sodiq, Rahmonkulov; , Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1, 03, 135-139, 2020,

6. Muysinovich, Madiev Farrukh; , Самарканд шаҳрида транспортлар харакатини такомиллаштириш. (2019/5/18), VI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS», 71-73, 2019,

7. Мадиев, Фаррух; , Implementation of international standards in trade regulation by the state, Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения

международных стандартов финансовой отчетности, 1, 5, 31-34, 2022,

8. Muysinovich, Madiev Farrukh; Xudayberdiev, A; , "Restoration is not labor, it is science.""" , Science and Education, 2, 4, 157-162, 2021,

9. Muysinovich, Madiev Farrukh; , OF INTERNATIONAL STANDARDS IN TRADE, AN' ANAVIY UNIVERSITET XALQARO KONFERENSIYASI, 31, 2022,

10. Мадиев, ФМ; Раҳмонкулов, СУ; , Standardization of traffic,""" , "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1, 1, 135-139", 2020,

11. Madiev, Farrukh Muysinovich; , FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da", 2020,

12. Madiev, F; , Theoretical foundations of the development of the right to privacy: concept and legal nature, Obshchestvo i innovatsii, 184-195, 2022,

13. Madiev, Farrukh Muinovich; Khudayberdiev, Aberkul; , "Methods of Organizing Traffic at the Intersections of the Streets of the City of Samarkand Based on Modern Requirements (For Example, The Intersection of M. Ulugbek and Gagarin Streets)", International Journal of Development and Public Policy, 2023, Open Access Journals

14. Fazilova, Shakhlo Rustamovna; Madiev, Farrukh Muysinovich; , Scientific Justification for

Forecasting Traffic on Urban Street
Roads and the Use of Temporary Car
Storage Areas in Reducing Traffic
Jams, International Journal of
Development and Public Policy,,,,,2023,

15. Madiev, Farrukh
Muysinovich; Karimova, Zuhra
Zokirovna; Khudayberdiev, Aberkul;
,Perfection of the Backbone Network of
the Central Zone of in
Samarkand, International Journal of
Development and Public Policy,,,,,2023,

MUNDARIJA

1.	Madiev Farrux Muysinovich, Xaydarov Shaxbozjon Zuhridin o'g'li, SHAHARISABZ SHAHARSOZLIK TARIXI	4-8
2.	Худайбердиев А. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ	9-15
3.	Мадиев Фаррух Муйсинович ЎРТА АСРЛАРДА ШАХРИСАБЗ ШАҲАРСОЗЛИГИ РИВОЖИ	16-22
4.	Saidova Navruza, Madiev Farrukh Muysinovich, TERRITORY AND POPULATION OF THE MICRODISTRICT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)	23-27